

Analisis Kriminologis Terhadap Kasus Pengeroyokan Juru Parkir oleh Geng Motor “Brigez” di Cimaung, Bandung

Fifi Defianti, Hudi Yusuf

¹²Fakultas Hukum Universitas Bung Karno,

Email : deviantiv@gmail.com, hoedydjoesoef@gmail.com

Abstrak: Kasus pengeroyokan oleh geng motor yang terjadi di Cimaung, Kabupaten Bandung, pada 16 Maret 2025, menjadi sorotan publik karena menyebabkan kematian seorang juru parkir. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tindak pidana kriminologis terhadap pelaku pengeroyokan yang menyebabkan kematian, serta mengidentifikasi dasar hukum yang digunakan dalam proses penegakan hukumnya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan para pelaku telah memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP, dan dapat diperluas menggunakan Pasal 55 dan 56 KUHP terkait penyertaan. Jika terbukti adanya niat atau rencana pembunuhan, maka Pasal 338 atau 340 KUHP dapat diterapkan. Penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku diharapkan dapat memberikan efek jera dan meningkatkan rasa aman masyarakat.

Abstract: The case of a motorcycle gang assault that occurred in Cimaung, Bandung Regency, on March 16, 2025, has become a public spotlight because it caused the death of a parking attendant. This study aims to analyze the criminological crime against the perpetrators of the assault that caused death, as well as to identify the legal basis used in the law enforcement process. This study uses a normative legal method with a statutory approach and a case approach. The results of the study indicate that the actions of the perpetrators have fulfilled the elements of a criminal act as regulated in Article 170 paragraph (2) 3 of the Criminal Code, and can be expanded using Articles 55 and 56 of the Criminal Code regarding involvement. If there is evidence of intent or a plan to murder, then Article 338 or 340 of the Criminal Code can be applied. Strict law enforcement against the perpetrators is expected to provide a deterrent effect and increase the public's sense of security.

Article History

Received: April 30, 2025

Revised: May 10, 2025

Published: May 17, 2025

Kata kunci: Pengeroyokan, Kematian, Pasal 170 KUHP, Geng Motor, Penegakkan Hukum

Keywords :

Assault, Death, Article 170 of the Criminal Code, Motorcycle Gangs, Law Enforcement

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15496143>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Banyak kasus kriminal yang telah terjadi di Indonesia sejak lama, misalnya tindak pidana pengeroyokan, perampasan, kekerasan, perampokan, pencurian, penganiayaan, pembunuhan, tindakan asusila, penyalahgunaan narkoba, dan lain-lain. Menurut (Ristiasih Utami & Asih, n.d.) Kejahatan juga perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang atau hukum yang berlaku dan dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya. Kriminologi mempelajari kasus kejahatan dalam masyarakat dan kemudian beralih ke proses perundang-undangan yang berasal dari kekuasaan atau negara, yang mendorong munculnya penyebab kejahatan dan penjahat baru (Situmeang, 2021).

Fenomena kekerasan yang dilakukan oleh kelompok bermotor atau yang lebih dikenal dengan sebutan *geng motor* telah menjadi salah satu isu kriminologi yang terus mengemuka di Indonesia. Aksi-aksi yang dilakukan oleh kelompok ini sering kali bersifat anarkis, meresahkan masyarakat, dan menimbulkan korban jiwa maupun luka-luka. Salah satu kasus yang menyorot perhatian publik adalah insiden pengeroyokan yang terjadi di Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung, yang diduga kuat melibatkan sekelompok anggota *geng motor* “Brigez”. Kejadian ini bukan hanya mencerminkan kekerasan jalanan yang masif, tetapi juga memperlihatkan lemahnya kontrol sosial terhadap keberadaan kelompok kriminal yang beroperasi secara terorganisir.

Tindak pidana pengeroyokan merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap tubuh yang kerap terjadi di masyarakat. Tindak kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama atau yang dikenal dengan istilah pengeroyokan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi di masyarakat. Pengeroyokan tidak hanya menimbulkan kerugian fisik bagi korban, tetapi juga menciptakan rasa takut dan ketidaknyamanan di lingkungan sosial. Fenomena ini menjadi perhatian khusus karena sering kali melibatkan kelompok massa yang bertindak tanpa mempertimbangkan aspek hukum dan kemanusiaan.

Peristiwa pengeroyokan tersebut diduga bermotif balas dendam serta demonstrasi kekuatan kelompok, di mana korban yang diketahui merupakan warga sipil biasa menjadi sasaran kekerasan yang brutal. Hal ini menimbulkan kekhawatiran luas di tengah masyarakat serta mendesak perlunya kajian akademik yang mendalam untuk memahami akar permasalahan, pola tindakan kriminal, serta faktor-faktor sosial yang melatarbelakangi aksi kekerasan kolektif semacam ini.

Secara kriminologis, tindakan *geng motor* dapat dilihat melalui berbagai perspektif teori, seperti teori asosiasi diferensial, teori kontrol sosial, dan teori subkultur kekerasan. *Geng motor* sering kali memiliki struktur internal, simbol, serta norma yang mendukung perilaku menyimpang dari hukum dan nilai sosial umum. Fenomena ini menjadi tantangan serius bagi penegakan hukum dan ketertiban masyarakat karena tidak hanya berdampak pada korban langsung, tetapi juga menimbulkan rasa takut kolektif (*collective fear*) di lingkungan sekitar.

Lebih lanjut, kasus di Cimaung perlu dikaji dalam konteks lokal, termasuk dinamika sosial masyarakat, kehadiran aparat penegak hukum, serta kondisi ekonomi dan pendidikan yang menjadi latar sosial dari para pelaku. Dengan memahami kompleksitas ini, maka pendekatan preventif dan represif terhadap *geng motor* dapat dirancang dengan lebih tepat sasaran.

Dengan latar belakang tersebut, tulisan ini bertujuan untuk menganalisis kasus pengeroyokan *geng motor* di Cimaung, Bandung, dari sudut pandang kriminologi. Adapun rumusan masalah yang akan dijawab dalam tulisan ini antara lain: (1) Apa faktor penyebab terjadinya kekerasan oleh *geng motor* di wilayah semi-urban seperti Cimaung? (2) Bagaimana pola aksi dan jaringan kekerasan kelompok *geng motor* tersebut? (3) Apa saja upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi kekerasan oleh *geng motor* secara sistematis?

Dalam konteks hukum Indonesia, pengeroyokan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 170, yang menyatakan bahwa siapa saja yang dengan sengaja melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap orang atau barang dapat dikenai sanksi pidana. Namun demikian, meskipun ketentuan hukum telah jelas, kenyataannya tindak pengeroyokan masih marak terjadi, baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan.

Kasus-kasus pengeroyokan yang terjadi belakangan ini, termasuk insiden tragis di Cimaung, Kabupaten Bandung, di mana seorang juru parkir menjadi korban tewas akibat dikeroyok oleh sekelompok anggota *geng motor*, menandakan bahwa tindakan represif semata belum cukup untuk mencegah kekerasan massa. Diperlukan pendekatan komprehensif yang tidak hanya menitikberatkan pada penegakan hukum, tetapi juga pada pencegahan melalui pendidikan hukum, pembinaan moral, serta penguatan nilai-nilai sosial di masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji faktor-faktor yang mendorong terjadinya pengeroyokan, menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku, serta mengevaluasi strategi pencegahan yang dapat diterapkan untuk menekan angka kekerasan kolektif di masyarakat Indonesia.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif untuk menggambarkan dan menganalisis secara mendalam peristiwa pengeroyokan

yang menewaskan seorang juru parkir di Cimaung, Kabupaten Bandung, pada 16 Maret 2025. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami konteks sosial, motif pelaku, serta respons aparat penegak hukum dan masyarakat terhadap peristiwa tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Aksi kekerasan pengeroyokan yang dilakukan oleh pelaku

Pada tanggal 16 Maret 2025, seorang juru parkir bernama Rizal Setiawan yang berumur 24 tahun menjadi korban pengeroyokan di sebuah minimarket di Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Berdasarkan rekaman CCTV setempat dan keterangan saksi mata, korban sempat dikejar oleh sekelompok orang yang diduga anggota geng motor "Brigez". Korban berusaha menyelamatkan diri dengan masuk ke dalam minimarket, namun tetap dianiaya secara brutal oleh pelaku sehingga mengakibatkan korban tewas di lokasi kejadian. Dalam peristiwa ini aparat penegak hukum dari Polresta Bandung bergerak cepat dan berhasil mengamankan 21 orang terduga pelaku geng motor "brigez" pengeroyokan terkait insiden ini. Dari kejadian ini pihak Kepolisian Kota Bandung menetapkan 5 pelaku tersangka utama dalam insiden pengeroyokan yang dilakukan oleh geng motor "brigez".

Awal mula kejadian korban yang sedang bekerja sebagai juru parkir di minimarket didatangi oleh beberapa orang pelaku, pelaku datang dengan membawa dan mengacungkan senjata tajam seraya berkata mengancam kepada korban (dalam Bahasa sunda) "*maneh nah judu anu kieu*" yang artinya "*Kamu itu harusnya dibeginikan*" dalam aksinya tersebut pelaku mengejar korban kedalam minimarket kemudian pelaku melakukan pengeroyokan dengan cara menganiaya dan menusuk korban hingga bercucuran darah sehingga korban tidak sadarkan diri. Menurut keterangan saksi setempat korban sudah dalam kondisi lemas dan bersimbah darah namun naas pada saat korban akan dibawa ke rumah sakit terdekat di cimaung korban sudah meninggal dunia di lokasi kejadian.

2. Motif pelaku dalam pengeroyokan

Dari hasil penyelidikan Kepolisian setempat, diketahui bahwa motif utama pengeroyokan adalah rasa tersinggung yang dipicu oleh dugaan ejekan atau perkataan yang dianggap menghina oleh salah satu pelaku. Kasus ini menunjukkan bagaimana konflik sepele dapat berkembang menjadi kekerasan fatal, terutama dalam kelompok yang memiliki ikatan emosional dan budaya kekerasan seperti geng motor. Faktor lain yang turut memperburuk situasi adalah sebagai berikut :

- 1) Minimnya pengendalian emosi dalam kelompok;
- 2) Solidaritas kelompok yang menyimpang;
- 3) Kurangnya pengawasan sosial di ruang public

3. Analisis Kriminologis Terhadap Kasus Pengeroyokan Juru Parkir di Cimaung, Bandung

Kasus pengeroyokan yang menewaskan Rizal Setiawan, seorang juru parkir di Cimaung, Kabupaten Bandung, bukan hanya mencerminkan pelanggaran hukum, tetapi juga menggambarkan fenomena sosial yang kompleks.

Dalam perspektif kriminologi, tindak kejahatan seperti ini tidak bisa hanya dilihat sebagai perbuatan individu, melainkan sebagai bagian dari dinamika sosial, kultural, dan psikologis yang memengaruhi perilaku kriminal.

Dari sisi kriminologi, kasus ini memenuhi unsur kekerasan kolektif yang sering kali dipicu oleh motivasi balas dendam, solidaritas kelompok, serta ketidakhadiran figur otoritas yang efektif. Analisis Berdasarkan Teori Kriminologi adalah sebagai berikut :

1) Teori Diferensiasi Asosiasi (Differential Association Theory – Edwin H. Sutherland)

Menurut teori ini, perilaku kriminal dipelajari melalui interaksi sosial. Dalam konteks kasus ini, para pelaku diduga merupakan bagian dari geng motor Brigez yang memiliki budaya kekerasan dan loyalitas kelompok yang tinggi. Pelaku belajar untuk membenarkan kekerasan sebagai bentuk ekspresi kekuatan, pembelaan kelompok, atau reaksi terhadap provokasi, melalui interaksi sehari-hari dalam lingkungan geng tersebut.

2) Teori Kontrol Sosial (Social Control Theory – Travis Hirschi)

Hirschi menyatakan bahwa seseorang akan menjauh dari perilaku menyimpang apabila memiliki keterikatan yang kuat dengan institusi sosial seperti keluarga, sekolah, atau komunitas. Dalam kasus ini, pelaku pengeroyokan kemungkinan besar memiliki kontrol sosial

yang lemah ditandai dengan kurangnya pengawasan keluarga, putus sekolah, atau pergaulan bebas tanpa arahan positif.

3) **Teori Labeling (Labeling Theory – Howard Becker)**

Beberapa pelaku mungkin sebelumnya telah mendapat stigma sebagai “anak nakal”, “preman”, atau “geng motor”. Label sosial ini justru mendorong mereka untuk memenuhi ekspektasi negatif tersebut, dan semakin merasa diterima dalam subkultur kekerasan seperti geng motor.

4) **Faktor Lingkungan dan Ekonomi**

Lingkungan sosial yang keras, kurangnya akses pendidikan, dan minimnya peluang kerja dapat menjadi latar belakang kriminalitas. Banyak remaja bergabung dalam geng motor karena mencari identitas, rasa diterima, dan perlindungan. Dalam jangka panjang, hal ini menormalisasi kekerasan sebagai bagian dari eksistensi kelompok.

5) **Pengaruh Media dan Budaya Kekerasan**

Media sosial juga memiliki peran dalam memperparah eksistensi kekerasan, baik melalui penyebaran video pengeroyokan yang viral maupun glorifikasi gaya hidup keras. Dalam kasus Cimaung, rekaman CCTV menjadi viral dan memperlihatkan bagaimana kekerasan terekam dan tersebar luas, yang berpotensi mendorong efek imitasi oleh kelompok lain.

4. Penerapan Pasal

Tindak pengeroyokan yang menyebabkan kematian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya:

- Pasal 170 KUHP:

"Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan. Apabila kekerasan itu menyebabkan mati, maka pidananya dapat diperberat menjadi penjara paling lama dua belas tahun."

- Pasal 55 dan 56 KUHP:

Mengatur tentang penyertaan dalam tindak pidana, artinya mereka yang membantu, menyuruh, atau turut serta dapat dikenai sanksi setara dengan pelaku utama.

Dalam kasus Cimaung, karena korban meninggal dunia, maka pelaku utama dapat dikenakan **hukuman pidana maksimal 12 tahun**, bahkan lebih jika terbukti ada perencanaan atau kekerasan berlebihan.

Beberapa faktor yang bisa memberatkan hukuman dalam kasus ini antara lain:

- 1) Dilakukan secara bersama-sama (kelompok/geng motor);
- 2) Mengakibatkan kematian korban;
- 3) Dilakukan di tempat umum (minimarket), menciptakan ketakutan public;
- 4) Tidak ada penyesalan atau niat baik dari pelaku.

Jika unsur kesengajaan dan sadisme terbukti kuat, aparat penegak hukum dapat menuntut dengan pasal yang lebih berat atau mengajukan hukuman maksimal kepada pengadilan. Sanksi hukum terhadap kasus-kasus kekerasan oleh geng motor harus dijalankan secara tegas, adil, dan konsisten, agar memiliki efek jera (deterrent effect). Selain itu, aparat penegak hukum perlu menghindari kompromi atau pendekatan lunak terhadap pelaku kekerasan berkelompok, terutama jika sudah berulang kali melanggar hukum.

Keterlibatan geng motor dalam tindak kekerasan bukan merupakan hal baru di wilayah Bandung. Kelompok geng motor seperti “Brigez” sering terlibat dalam berbagai insiden kriminal, mulai dari perkelahian antar geng hingga penganiayaan terhadap warga sipil. Identitas kelompok sering kali menjadi pemicu untuk bertindak secara kolektif tanpa mempertimbangkan akibat hukum maupun moral.

Dalam kasus ini penegak hukum setempat yaitu Kepolisian Resort Kota Bandung secara sigap menangani kasus ini dengan melakukan penangkapan cepat terhadap para pelaku, serta menyampaikan pernyataan bahwa tindakan tegas akan diberikan terhadap setiap anggota geng motor yang melanggar hukum. Namun dalam hal ini, penegakan hukum yang represif belum cukup untuk menyelesaikan akar masalah. Hal ini Diperlukan pendekatan preventif seperti

- 1) Pembinaan terhadap remaja yang terlibat geng motor
- 2) Peningkatan patroli keamanan di daerah rawan

3) Edukasi hukum dan resolusi konflik sejak dini di sekolah dan masyarakat

Insiden ini menimbulkan ketakutan dan kecemasan di kalangan masyarakat, khususnya warga sekitar lokasi kejadian. Dengan adanya kasus pengeroyokan ini minimarket tempat kejadian sempat ditutup sementara karena trauma pegawai dan pelanggan. Selain itu, muncul keresahan yang lebih luas mengenai keamanan ruang publik dari ancaman kekerasan kelompok.

SIMPULAN

Kriminalitas adalah gejala sosial yang kompleks, terjadi karena kesempatan dan kesengajaan pelakunya. Kasus pengeroyokan yang menimpa seorang juru parkir hingga tewas di Cimaung, Bandung, yang diduga kuat dilakukan oleh anggota geng motor "Brigez", mencerminkan kompleksitas masalah kriminalitas di masyarakat urban yang melibatkan faktor sosial, budaya, dan struktural. Melalui pendekatan kriminologi, kasus ini tidak hanya dipahami sebagai pelanggaran hukum semata, tetapi sebagai produk dari kondisi sosial yang membentuk dan memengaruhi perilaku menyimpang.

Berdasarkan analisis teori diferensiasi asosiasi, kontrol sosial, labeling, subkultur kekerasan, dan teori strain, ditemukan bahwa tindakan kekerasan tersebut merupakan hasil dari proses belajar dalam lingkungan sosial yang menyimpang, lemahnya keterikatan sosial dengan institusi formal seperti keluarga dan pendidikan, serta tekanan ekonomi dan sosial yang mendorong individu untuk mencari eksistensi dan pengakuan dalam kelompok kriminal seperti geng motor.

Pengeroyokan ini juga menunjukkan bagaimana kekerasan bisa menjadi bagian dari budaya kelompok yang menyimpang, di mana loyalitas, kekuasaan, dan kehormatan kelompok lebih diutamakan daripada nilai-nilai hukum dan kemanusiaan. Ketika kontrol sosial informal melemah, kekerasan menjadi sarana untuk menyelesaikan konflik dan mempertahankan dominasi.

Penegakan hukum yang telah dilakukan melalui penangkapan dan proses pidana terhadap para pelaku merupakan langkah penting dalam memberi efek jera. Namun demikian, upaya preventif yang berkelanjutan juga sangat diperlukan, seperti pembinaan remaja, penguatan pendidikan moral, revitalisasi peran keluarga, dan penanganan kelompok-kelompok sosial yang rawan penyimpangan. Dengan demikian, pendekatan kriminologis dalam memahami kasus ini menjadi sangat penting agar strategi penanggulangan kejahatan tidak hanya bersifat represif, tetapi juga menyentuh akar-akar sosial yang melatarbelakangi tumbuhnya kekerasan. Pencegahan jangka panjang harus didasarkan pada pembenahan struktural dan kultural dalam masyarakat.

SARAN

Berdasarkan hasil analisis kriminologis terhadap kasus pengeroyokan juru parkir oleh geng motor di Cimaung, Bandung, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

- 1) Bagi Aparat Penegak Hukum
 - Penegakan hukum harus dilakukan secara tegas, cepat, dan transparan agar memberikan efek jera dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana.
 - Kepolisian perlu meningkatkan patroli preventif dan razia rutin, khususnya di wilayah yang rawan aktivitas geng motor.
 - Aparat juga disarankan membentuk unit khusus penanganan kejahatan kelompok terorganisir, termasuk geng motor.
- 2) Bagi Pemerintah Daerah
 - Perlu dikembangkan program pemberdayaan pemuda dan pelatihan keterampilan kerja, khususnya di daerah dengan tingkat ekonomi rendah yang rentan terhadap perekrutan anggota geng.
 - Pemerintah daerah harus menggalakkan program kampanye anti-kekerasan dan anti-geng motor, terutama melalui media sosial dan komunitas sekolah.
- 3) Bagi Keluarga dan Masyarakat
 - Keluarga diharapkan meningkatkan pengawasan dan komunikasi dengan anak-anak remaja, untuk mencegah mereka terlibat dalam pergaulan menyimpang.

-
- Masyarakat dapat membentuk forum warga atau satuan keamanan lingkungan (satkamling) sebagai bagian dari kontrol sosial informal untuk mendeteksi dan menangkal aktivitas kelompok berbahaya.
- 4) Bagi Lembaga Pendidikan
- Sekolah dan lembaga pendidikan perlu memasukkan pendidikan karakter, nilai-nilai hukum, dan toleransi dalam kurikulum untuk membangun kesadaran hukum sejak dini.
 - Guru dan konselor juga disarankan untuk mendeteksi dini perilaku menyimpang siswa dan memberikan pembinaan serta pendekatan psikologis yang sesuai.
- 5) Bagi Peneliti dan Akademisi
- Diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai motif, pola perekrutan, dan dinamika geng motor, agar kebijakan pencegahan dapat dirancang berbasis data lapangan dan sesuai karakteristik lokal.

REFERENSI

- Andi Hamzah. Pengantar Hukum Pidana Indonesia. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008.
- Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta, 2007.
- R. Soesilo. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya. Jakarta: Politeia, 1996.
- Wirjono Prodjodikoro. Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia. Bandung: Eresco, 1989.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- TribunJabar.id. “Polisi Tangkap 3 Pelaku Pengeroyokan Geng Motor di Cimaung, Satu Korban Tewas.” Diakses 3 April 2025. <https://jabar.tribunnews.com>
- Kompas.com. “Kasus Geng Motor Cimaung: Polisi Periksa 9 Saksi.” Diakses 3 April 2025. <https://www.kompas.com>